

RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA O‘QUVCHILARDA AXLOQIY ONG VA KIBERXAFSIZLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH: MUAMMO VA YECHIMLAR

Masharipov Raxmatulla Beknazarovich

Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18703478>

***Annotatsiya:** Mazkur ilmiy maqolada raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilarda axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish muammolari tahlil qilinadi. Tadqiqotning nazariy asosini Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining “Ijtimoiy odoblar” asarida bayon etilgan axloqiy-me’yoriy qarashlar tashkil etadi. Asardagi ijtimoiy odob, mas’uliyat, halollik, o‘zaro hurmat kabi tushunchalar raqamli muhit, xususan internet va onlayn ta’lim jarayonlariga tatbiq etiladi. Maqolada raqamli ta’limda uchrayotgan axloqiy va kiberxavfsizlik bilan bog‘liq muammolar ochib berilib, ularni bartaraf etish bo‘yicha pedagogik va ma’naviy yechimlar taklif etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli ta’lim, axloqiy ong, kiberxavfsizlik madaniyati, ijtimoiy odoblar, internet axloqi, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf.*

Kirish. Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonida ta’lim tizimi ham tubdan o‘zgarib bormoqda. Raqamli ta’lim texnologiyalari o‘quvchilarga bilim olishda keng imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq bu jarayon bilan bir qatorda axloqiy muammolar, internet madaniyatining pastligi va kiberxavfsizlikka oid xavflar ham yuzaga chiqmoqda. Ayniqsa, yoshlarning axborot makonida nazoratsiz qolishi ularning axloqiy ongiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, o‘quvchilarda nafaqat bilim va ko‘nikmalarni, balki axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish muhim pedagogik vazifaga aylanmoqda. Ushbu jarayonda milliy va diniy-ma’naviy merosimizga tayanish, xususan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining “Ijtimoiy odoblar” asarida bayon etilgan g‘oyalardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Raqamli ta’lim va axloqiy ong tushunchasi

Axloqiy ong — bu shaxsning jamiyatda qabul qilingan axloqiy me’yorlar, qadriyatlar va xulq-atvor qoidalarini anglash va ularga amal qilish qobiliyatidir. Raqamli ta’lim sharoitida axloqiy ong virtual muloqot, internetdan foydalanish madaniyati, axborotga mas’uliyatli munosabat kabi jihatlarda namoyon bo‘ladi.

Raqamli muhitda o‘quvchilar turli axborot oqimlariga duch keladilar. Agar bu jarayonda axloqiy mezonlar yetarli darajada shakllanmagan bo‘lsa, yolg‘on axborot, tajovuzkor kontent va zararli g‘oyalar yoshlar ongiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shu sababli raqamli ta’lim axloqiy tarbiya bilan uyg‘un holda olib borilishi zarur.

“Ijtimoiy odoblar” asarida axloqiy tarbiya masalalari

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining “Ijtimoiy odoblar” asari jamiyatda insonlar o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi axloqiy qoidalar majmuasidir.

Asarda hurmat, halollik, mas’uliyat, birovning haqqiga xiyonat qilmaslik, soʻz va amal birligi kabi muhim tamoyillar keng yoritilgan.

Mazkur tamoyillarni raqamli muhitga tatbiq etish orqali internet odobi, ya’ni onlayn muloqotda hurmat saqlash, yolgʻon va tuhmatdan tiyilish, shaxsiy ma’lumotlarni ehtiyot qilish kabi qoidalarni shakllantirish mumkin. Asarda keltirilgan ijtimoiy mas’uliyat gʻoyasi bugungi kunda internetdan foydalanishda ham dolzarbdir.

Bolalarning internet va kompyuterdan foydalanishini oqilona va e’tibor bilan yoʻlga qoʻyish kerak. Avvalo, bola ota-onasi va kattalarning ruxsatisiz internet va kompyuterdan foydalanmasin. Bolalarni bunday paytlarda qarovsiz qoldirmaslik, nazardan qochirmaslik lozim. Ular foydalanadigan jihozlar hammaning koʻz oʻngida turadigan boʻlsin. Yoʻqsa, koʻzni shamgʻalat

qilib, istalmagan, buzuvchi yoki befoyda narsalarga oʻzlarini urishlari mumkin. Bolalarning internet va kompyuterda oʻynaydigan oʻyinlari zehni charxlaydigan, ma’rifiy foyda beradigan, odob-axloqqa chorlaydigan boʻlishi chorasini koʻrish lozim. Bolalarning vaqti zoe boʻlmasligi haqida muntazam bosh qotirish ham esdan chiqmasligi lozim. Yuqorida oʻtgan mulohazalarda bir kishining saytga kirib, undan foydalanishi haqida soʻz bordi. Ammo internetda boshqa xizmatlar, turli tarmoqlar va faoliyatlar ham bor. Albatta, bular haqida ham batafsil soʻz yuritilishi juda zarur.

Quyida xalqaro zamonaviy aloqa va axborot vositasi boʻlmish internetdan foydalanishning ba’zi umumiy odoblari haqida qisqacha soʻz yuritamiz:

Internetdan foydalanmoqchi boʻlgan odam niyatni yaxshi qilgan boʻlishi kerak. Albatta, musulmon inson har bir narsada boʻlgani kabi, internetdan foydalanishda ham faqat yaxshilikni, shariatda ruxsat berilgan narsalarga muvofiq ish qilishni niyat qilishi lozimdir. Ana shundagina bu ishidan foyda topadi, koʻzlagan maqsadiga erishadi. Internetdan olgan foydasiga qoʻshimcha ravishda, dinining ta’limotlariga amal qilgani uchun savob ham oladi. Agar diniy ta’limotga amal qilmay, niyatini yaxshilasa-yu, internetdan faqat yaxshilik yoʻlida foydalansa, oʻsha olgan foydasi qoladi, ammo savob olmaydi. Chunki bu ishiga diniy ta’limot asosida yaxshi niyatni aralash-tirmadi. Musulmon kishi bir yaxshilikni niyat bilan qilsa, bir savob oladi, oʻsha niyatiga amal qilganida esa, savobi oʻn marta koʻpayadi.

Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi: «Nabiy sollallohu alayhi vasallam Oʻz Robblari taboraka va taolodan rivoyat qilib aytadilar: «Albatta, Alloh yaxshiliklar va yomonliklarni yozib qoʻydi. Soʻngra oʻshani bayon qildi. Kim bir yaxshilikni qasd qilsa-yu, uni amalga oshirmasa, Alloh buni Oʻz huzurida komil bir yaxshilik qilib yozib qoʻyadi. Agar uni qasd etib, amal ham qilsa, Alloh azza va jalla uni Oʻz huzurida oʻntadan etti yuz yaxshilikkacha, undan ham bir necha marta koʻp qilib yozadi», dedilar». Buxoriy, Muslim, Termiziy va Nasaiy rivoyat qilganlar.

Internetga kirishdan oldin vaqtni zoe qilmaslik uchun umrning qadrini esga olish, uning har lahzasi hisobli ekanini, qiyomat kunida hisob-kitob boʻlishini esga olish zarur. Aynan ushbu his-tuygʻu boʻlmagani uchun koʻpchilik internetda soatlab vaqtini, aziz umrining gʻanimat kunlarini zoe qilishni oʻziga ep koʻrmoqda. Uzoq vaqt davomida, sakkiz-oʻn soatlab internetda oʻtirganlar oʻziga xos xastaliklarga chalinganlari haqidagi xabarlar behuda tarqalmagan boʻlsa kerak. Musulmon inson esa doimo, jumladan, internetdan foydalanishda ham umrining har lahzasi borasida oxiratda soʻralishini zinhor unutmaydi.

Ibn Mas’ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: «Nabiy sollallohu alayhi vasallam dedilar: «Qiyomat kuni odam bolasining qadami to undan besh narsa haqida: umrini nimaga

sarflagani, yoshligini nimaga ketkazgani, molini qaerdan kasb qilgani va nimaga sarflagani, bilganiga qanday amal qilgani haqida soʻralmagunicha, Robbining huzuridan uzilmaydi». Termiziy rivoyat qilgan.

Internetga kirishdan oldin ish rejasini yaxshilab tuzib olish kerak. Har bir ishdagi kabi, internetdan foydalanishda ham yaxshilab tuzilgan reja asosida ish yuritish lozim. Maqsad va koʻzlangan foyda aniq boʻlsin. Kirish niyat qilib turilgan saytning nomi tayyor boʻlsin. Shunga oʻxshash barcha kerakli narsalar, maʼlumotlarni oldindan aniqlab olish zarur. Oʻtirib olib, «nima qilsam ekan», degan xayollarni surish vaqtning zavolidir. Internetda ishlashni «Bismillahir rohmanir rohiym» bilan boshlash va ish boshlashda oʻqiladigan duolardan bilganicha oʻqish kerak. Musulmon kishining har bir ishni boshlaganda albatta «Bismillahir rohmanir rohiym» deyishi kerakligi koʻplab hadislarda taʼkidlangan.

Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: «Nabiy sollallohu alayhi vasallam: «Eʼtiborli har bir ish «Bismillahir rohmanir rohiym» bilan boshlanmas ekan, u keskdir», dedilar». Abdulqodir Rahoviy rivoyat qilgan. Internetda koʻriladigan, oʻqiladigan va eshitiladigan narsalarning barchasi shariat ruxsat bergan narsalar boʻlishi shart. Zotan, musulmon insonning hamma erda, barcha zamonlarda va barcha vaziyatlarda qiladigan gap-soʻzlariyu, ish va faoliyati shariatga muvofiq boʻlishi talab etiladi. Ammo, ming afsuslar boʻlsinki, saytga kiradigan baʼzi odamlar hayotda oʻzlariga ravo koʻrmaydigan narsalarni saytda bemalol ep koʻrishadi. Ular oʻzlaricha, «bu ish hayotdagi saviyada emas-ku», degan xayolga borishlari mumkin. Aslida esa bu nosharʼiy ishlarni saytda oʻziga ravo koʻrganlarning axloqiy saviyasida nuqson bor. Hayotda odamlar uni koʻrib- bilib turgani uchun, oʻzgarlar gapirmasin deya oʻzini yomonlikdan tiygan boʻladi. Saytda esa odamlar koʻrmaydi ham, bilmaydi ham. Buning ustiga, saytda ismini ham oʻzgartirib, tamoman biror kishi tanimaydigan boʻlib oladi. Demak, uning shariat talablariga amal qilishi xoʻjakoʻrsinga, toʻgʻriroq aytganda, munofiqlikka asoslangan boʻladi. Shuning uchun ham saytga kirgan har bir inson oʻzining musulmonlik burchini unutmasligi kerak. Odamlar koʻrmasa ham, Alloh taolo koʻrib turganini esdan chiqarmaslik lozim. Odamlar bilmasa ham, Alloh taolo bilib turganini munta-zam his etib turish zarur. Sayt egalari maʼnaviy-maʼrifiy huquqlariga toʻla rioya qilish chin musulmonlik burchidir. Bunga pul toʻlab kirish lozim boʻlgan saytlarga haq toʻlamasdan, oʻgʻrincha kirish, koʻchirib olishga ruxsat berilmagan narsalarni koʻchirib olish, koʻchirib olinganda manba koʻrsatilishi lozim boʻlganida, koʻrsatmaslik kabi ishlar kiradi. Bu kabi ishlarning barchasi gunohdir. Chunki bu birovning maʼrifiy-maʼnaviy mulkini talon-toroj qilishdan iboratdir. Boshqacha qilib aytganda, maʼrifiy-maʼnaviy oʻgʻrilik va qaroqchilikdir. Bunday ishlar harom ekaniga ulamolar bir ovozdan fatvolar chiqarishgan. Ishxona yoki boshqa biror shaxsning internetidan ruxsatsiz foydalanish mumkin emas. Baʼzi kishilar ishxonaning internetidan oʻz shaxsiy manfaatlari uchun foydalanishni oʻzlariga ep koʻrishadi. Bunda ikki taraflama mulohaza qilinadigan ish sodir boʻladi. Bir tarafdin – ishxonaning internetga toʻlaydigan mablagʻi shaxsiy manfaat uchun sarflanadi. Ikkinchi tarafdin – ishxonaning ishini bajarish oʻrniga ish vaqtida oʻz manfaatini koʻzlab, masʼuliyatdan qochish yuz beradi. Boshqa odamning internetidan foydalanish borasida ham shunga oʻxshash gapni aytish mumkin. Shuning uchun ulardan faqat haq egasining ruxsati bilan va zarurat yuzasidangina foydalanish mumkin. Dam olish tanaffusida kerakli maʼlumotni olish, elektron pochta tekshirib koʻrish kabilarga ruxsat beriladi.

Raqamli taʼlimda kiberxavfsizlik muammolari

Kiberxavfsizlik madaniyati — bu shaxsning raqamli muhitda oʻzini va boshqalarni himoya qila olish, xavf-xatarlarni anglash va ulardan oqilona saqlanish qobiliyatidir. Raqamli

ta’lim jarayonida o‘quvchilarning shaxsiy ma’lumotlari, onlayn platformalardagi faolligi turli tahdidlarga duch kelishi mumkin.

Asosiy muammolar qatoriga quyidagilar kiradi:

- shaxsiy ma’lumotlarning oshkor bo‘lishi;
- zararli havolalar va firibgarlik;
- axloqiy jihatdan salbiy kontent;
- virtual zo‘ravonlik va kiberbulling.

Ushbu muammolar o‘quvchilarda psixologik bosim va axloqiy inqirozga olib kelishi mumkin.

Axloqiy va kiberxavfsizlik muammolarining yechimlari

“Ijtimoiy odoblar” asarida ilgari surilgan g‘oyalarga tayangan holda quyidagi yechimlarni taklif etish mumkin:

1. **Ta’lim jarayoniga axloqiy modullarni kiritish.** Raqamli ta’lim platformalarida internet odobi va axloqiy mas’uliyatga oid mavzularni o‘rgatish.
2. **Kiberxavfsizlik bo‘yicha targ‘ibot.** O‘quvchilarga shaxsiy ma’lumotlarni himoyalash, xavfli kontentdan saqlanish bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazish.
3. **Ota-ona va pedagog hamkorligi.** Oilada va ta’lim muassasasida bir xil axloqiy talablarni shakllantirish.
4. **Milliy-ma’naviy merosdan foydalanish.** Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf asarlaridagi odob va axloqiy me’yorlarni zamonaviy raqamli muhitga moslashtirish.

Xulosa

Raqamli ta’lim sharoitida o‘quvchilarda axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish muhim ijtimoiy-pedagogik vazifadir. Ushbu jarayonda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining “Ijtimoiy odoblar” asarida bayon etilgan axloqiy tamoyillar muhim nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi. Raqamli ta’lim va ma’naviy tarbiyani uyg‘unlashtirish orqali barkamol, mas’uliyatli va xavfsiz internet foydalanuvchisini tarbiyalash mumkin. Shuningdek, “Ijtimoiy odoblar” asari yoshlarning ma’naviy immunitetini oshirishda beqiyos ahamiyatga ega. Globalizatsiya davrida turli yot g‘oyalar, salbiy oqimlar yoshlar ongiga ta’sir ko‘rsatayotgan bir paytda, bu asar ularga milliy va diniy qadriyatlarni qadrlash, ota-ona va ustozlarga hurmat, jamiyat oldidagi mas’uliyatni anglash kabi fazilatlarni singdiradi. Bu esa yoshlarni barkamol shaxs sifatida voyaga yetkazishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, asarda keltirilgan ijtimoiy odoblar nafaqat diniy kontekstdagina, balki pedagogika, psixologiya va sotsiologiya fanlari nuqtayi nazaridan ham ilmiy asoslangan qadriyatlar sifatida qaralishi mumkin. Shuning uchun ham uni ta’lim tizimiga integratsiya qilish, yoshlar tarbiyasida qo‘llash juda samarali bo‘ladi.

Umuman olganda, “*Ijtimoiy odoblar*” asarini o‘rganish shaxsiy hayotda poklik va halollikni, ijtimoiy hayotda esa birdamlik va mas’uliyatni mustahkamlashga xizmat qiladi. U milliy va diniy qadriyatlarni uyg‘unlashtirgan holda, jamiyatda ma’naviy yuksalishga, axloqiy tarbiya va totuvlikka yetaklaydi. Bu asar nafaqat diniy, balki pedagogik qo‘llanma sifatida ham ahamiyatga ega. Chunki unda yoshlarni tarbiyalashda psixologik va axloqiy jihatlar ham hisobga olingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. *Ijtimoiy odoblar*. — Toshkent.
2. Qur’oni Karim oyatlari.
3. Imom al-Buxoriy. *Al-Jome’ as-Sahih*. – Madina Munavvara, 1992.

4. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.* – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
5. G‘ulomov A., Jo‘rayev M. *Pedagogika va psixologiya asoslari.* – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2015.
6. Raqamli ta’lim va pedagogika bo‘yicha ilmiy maqolalar.
7. Kiberxavfsizlik madaniyatiga oid metodik qo‘llanmalar.